
ANTIMICROBIANOS NA PECUÁRIA E O RISCO À SEGURANÇA ALIMENTAR

DOI: 10.5281/zenodo.13841150

Rayra Oliveira Ribeiro¹

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária – UNIFIO
rayraoribeiro@gmail.com

Daniel Pimenta Anselmo¹

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária – UNIFIO
pimentadaniel97@gmail.com

Samuel Pereira de Souza¹

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária – UNIFIO
samwelpereirasouza28@gmail.com

Pâmella Nadorne Matiussi Navarro¹

¹Discente do Curso de Medicina Veterinária – UNIFIO
pamellanavarro474@gmail.com

Thiago Luís Magnani Grassi²

²Docente do Curso de Medicina Veterinária – UNIFIO
thiago.grassi@unifio.edu.br

AT13: Medicina Veterinária e Saúde Coletiva.

Introdução: Doenças infecciosas representam uma ameaça significativa à saúde humana e animal, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade. Na pecuária, a antibioticoterapia é amplamente utilizada, mas seu uso inadequado pode causar problemas de saúde coletiva devido à presença de resíduos desses produtos nos tecidos animais. Para proteger os consumidores, medicamentos veterinários só podem ser registrados após estudos de segurança e avaliação de resíduos. A capacidade dos animais de biotransformar e eliminar esses medicamentos influencia a quantidade de resíduos nos tecidos. A globalização e o aumento do comércio de alimentos intensificaram a busca por segurança alimentar, tornando a rastreabilidade das carnes essencial para garantir produtos de alta qualidade e livres de contaminantes. Sendo assim, devem ser levadas em consideração quais as consequências que trarão os resíduos de medicamentos em alimentos de origem animal. **Objetivo:** Esse estudo tem como objetivo destacar a importância da segurança alimentar, abordando o uso de antimicrobianos na pecuária, a presença de resíduos nos alimentos e a necessidade de rastreabilidade e métodos eficazes de detecção. **Metodologia:** Foi realizada revisão bibliográfica, utilizando o método descritivo de artigos relacionados ao tema “antimicrobianos na pecuária e impacto para a segurança alimentar”. **Resultados** A globalização intensificou o comércio mundial de alimentos, aumentando a busca por segurança alimentar. Consumidores exigem alimentos inócuos, tornando a rastreabilidade das carnes essencial. As pesquisas têm desenvolvido métodos sensíveis para detectar resíduos de antimicrobianos, como Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA), um teste sorológico imuno enzimático baseado nas reações antígeno-anticorpo e High Performance Liquid Chromatography (HPLC), uma técnica via cromatografia líquida de alta eficiência, melhorando o monitoramento e controle. No Brasil,

o Plano Nacional de Controle de Resíduos em Produtos de Origem Animal visa sistematizar o controle de contaminação por resíduos agropecuários e poluentes ambientais, uma vez que a administração inadequada de antimicrobianos pode causar resistência bacteriana e reações adversas, destacando a necessidade de pesquisas e investimentos em métodos de detecção de resíduos para garantir a segurança alimentar e a saúde pública. A responsabilidade dos médicos veterinários é crucial para prescrever corretamente os antimicrobianos e informar sobre a necessidade de respeitar o período de carência dos medicamentos, prevenindo a presença de resíduos nos alimentos de origem animal. No Brasil, o governo federal criou o Plano Nacional de Controle de Resíduos Biológicos em Produtos de Origem Animal no Ministério da Agricultura para sistematizar o controle da contaminação por resíduos agropecuários e poluentes ambientais. **Conclusão:** O uso contínuo e inadequado de antimicrobianos sem prescrição veterinária pode causar reações adversas em bovinos e humanos, além de resistência bacteriana. É crucial respeitar a posologia e o período de carência para evitar resíduos nos alimentos de origem animal. A falta de informações sobre os efeitos desses resíduos em humanos e a resistência bacteriana destaca a necessidade de mais pesquisas. Governos devem investir em métodos eficazes de detecção de resíduos e em medicamentos seguros juntos com a responsabilidade de veterinários de prescrever corretamente os antimicrobianos e informar os produtores sobre a importância de respeitar o período de carência dos medicamentos.

Palavras-chave: Resistência bacteriana; contaminação; biotransformação.